

ЁШ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ ТУЗИЛМАСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ НАТИЖАЛАРИ

Шермухамедова Наргиза Нуриддиновна

Ўзбекистон Миллий Университети, “Таэквандо ва спорт фаолияти”
кафедраси ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14237983>

Аннотация. Мақолада спорт мактабларининг ўқув-тайёрлов гуруҳи гандболчиларини мусобақа фаолияти тузилмасини тадқиқ этиш натижалари ёритилган.

Хусусан, хужум ҳаракатларини ташкил этиш ва унда тўп узатиш техник-тактик ҳаракатларидан фойдаланиш кўрсаткичлари тадқиқ этилган ва маълумотлар таҳлили ёритилган.

Калит сўзлар: ўқув-тайёрлов гуруҳи гандболчилари, мусобақа фаолияти, хужум ҳаракатлари, техник-тактик ҳаракатлар, техник-тактик ҳаракатлар ҳажми, техник-тактик ҳаракатлар самарадорлиги.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований структуры соревновательной деятельности гандболистов учебно-тренировочных групп. В частности, исследованы атакующие действия и использование в них такого технико-тактического действия, как передача мяча.

Ключевые слова: гандболисты учебно-тренировочных групп, соревновательная деятельность, атакующие действия, технико-тактические действия, объём технико-тактических действий, эффективность технико-тактических действий.

Долзарблик. Мамлакатимизда гандболчиларни профессионал тарзда тайёрлаш масалалари бугунги кунда долзарблигича қолмоқда [1]. Чунки, гандболчиларимизнинг халқаро миққийедаги мусобақаларда эришган ва қўлга киритган кам сонли ижобий натижалари, бундай хулоса қилишга асос бўлади.

Ўзбек гандболининг халқаро миққийедаги нуфузини оширишда, юқори натижаларни қўлга киритишдаги асосий жиҳатлардан бўлиб - бу этишиб келаётган захира спортчиларини тайёрлаш масалалари ҳисобланади. Бунда тайёргарликни таъминловчи асосий этиборга лойиқ томонларидан бўлиб, тайёргарлик юкламаларини, кўп йиллик тайёргарлик жараёнининг босқичларида тўғри ва рационал тарзда режалаштириш, уларни шуғулланувчиларнинг ёши, жинси ва тайёргарлик даражаларига мослигини таъминлаш масалаларига этибор берилиши муҳимлиги таъкидланади [1].

Режалаштириш ишларининг самарасини оширишда эса, аввалам бор мусобақа фаолияти ҳусусиятларини билиш омили муҳимдир. Мусобақа фаолияти ҳусусиятлари ва унда қайд этилаётган натижаларга (кўрсаткичларга) асосланган ҳолда, машғулот юкламаларини режалаштириш орқали тайёргарликни бошқариш муҳимлиги қатор мутахассислар томонидан алоҳида таъкидланади [3].

Замонавий гандбол спортчилар тайёргарлигига юқори талабларни қўйиши билан тавсифланмоқда. Мусобақа шароитларини шиддатли кечиши, спортчилар томонидан амалга ошириладиган техник-тактик ҳаракатларни тезликда, қисқа вақт фурсатларида ҳамда рақиб ўйинчиларининг юқори фаолликдаги қаршилиқ кўрсатиш шароитларида амалга ошириш кераклигини талаб этилаётганлиги, мусобақа тайёргарлигига нисбатан ҳам энг юқори талабларни белгилайди [2]. Бу борада эса, аввалам бор мусобақа фаолияти тузилмасини билиш, ундаги ўзига хос ҳусусиятлар ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш, келгуси тайёргарлик жараёнларини янада самарали бошқаришга имкон яратади.

Тадқиқотнинг мақсади. Ўқув-тайёрлов гуруҳи гандболчиларининг мусобақа фаолияти тузилмасини тадқиқ этиш ва унда хужум ҳаракатларини ташкил этишда техник-тактик ҳаракатлардан фойдаланишдаги тайёргарликни аниқлашдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

1. Турли ёш ва тайёргарликдаги гандболчиларнинг мусобақа фаолияти натижаларини амалиётда тадқиқ этилганлигини таҳлил этиш;
2. Ўқув машғулот гуруҳи гандболчиларини хужум ҳаракатларини ташкил этиш ва техник-тактик ҳаракатларини хажм ва сифат кўрсаткичларини аниқлаш.

Тадқиқотни ташкил этилиши.

Тадқиқот объекти сифатида танлаб олинган Тошкент вилоятининг спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетика бўйича ихтисослаштирилган спорт мактабининг 2-йилги ўқув-машғулот гуруҳининг (ЎМГ-2) гандболчиларининг мусобақа фаолияти жараёнлари тадқиқ этилди. Хусусан, гандбол амалиётида мавжуд бўлган ва умумэтироф этилган усуллардан фойдаланган ҳолда, мусобақа жараёнлари педагогик таҳлил этилди. Кузатишларда гандболчилар томонидан амалга оширилиб борилган тўп узатиш техник-тактик ҳаракатлари хум ташкил этиш вазиятларида ўрганилди. Бунда хужум ҳаракатларини ташкил этилиши учта фазада (хужум ташкил этишни пассив, фаол ва яқунловчи фазаларида) ўрганиб борилди. Ҳаракатларнинг хажм ва сифат кўрсаткичлари яқунда ҳисоблаб чиқилиб, таҳлилий ишлар амалга оширилди.

Тадқиқот ишининг натижалари.

Машғулот ҳамда мусобақа юкламаларини назорат қилиш муаммолари қатор мутахассислар томонидан тадқиқ этилган. В.М.Зациорский, Ю.В.Верхошанский, Л.П.Матвеев, М.А.Годик каби етук мутахассислар томонидан бундай муаммолар тадқиқ этилган. Маҳаллий олимларимиздан Т.Э.Набиев, Ж.А.Акрамовлар бу йўналишларда тегишли тадқиқот ишларини олиб боришган. Ёш спортчиларни тайёрлаш масалалари В.Игнатъева, А.Гамаюн, В.П.Филин, Н.А.Фомин, Н.Ж.Булгакова, Л.П.Макаренко ва бошқалар томонидан ўрганилган. Шу билан бирга айтиш жоизки, Ўзбекистонда ёш гандболчиларни тайёрлаш масалаларига ҳозирги вақтга келиб етарлича эътибор қаратилмаганлиги ва бу борада тайёргарлик жараёни самарадорлигини оширишга йўналтирилган тадқиқот ишларини деярли олиб борилмаганлигини махсус манбаларнинг таҳлили кўрсатиб берди.

Гандбол соҳасидаги бугунги кундаги етук мутахассислардан бири В.Игнатъева томонидан олиб борилган қатор тадқиқот ишларида, ёш гандболчиларни мусобақа фаолияти тузилмаси ҳақида атрофлича маълумотлар тўпланган. Ўрганишлардан маълум бўлганки, қизларда хужум ҳаракатларини амалга ошириш вақтида таянч ҳолатда дарвоза зарба бериш ҳаракатлари жами зарбаларнинг 33-34 % нисбатларда ушланиб туради ва 15-16 ёшга келиб бу кўрсаткич 25% ларга камайиши кузатилади яъни, спортчининг ёши катта бўлиб боргани сайин, унинг мураккаб ҳаракатларини бажариш нисбати ортиб боради ва аксинча оддий ҳаракатларнинг нисбати камайиб боради. Ўғил болаларда эса, таянч ҳолатда дарвозага зарба бериш ҳаракатлари мусобақа шароитида нисбатан стабил кўринишларда бўлиб (30-35% атрофида), 15 ёшга келиб бундай зарбаларни нисбати жами зарбаларга нисбатан 24 %ни ташкил этади [4].

Сакраган ҳолатда дарвозага зарба бериш ҳаракатлари жами зарба бериш ҳаракатларига нисбатан 43-60 % ҳолатларда амалга оширилади. Қизларда эса, бу кўрсаткич 50-65 %ни ташкил этган. Зарба бериш ҳаракатларини яна бир тури - бу энг мураккаб кўринишдагиси бўлиб, сакраб йиқилаётган ҳолатда дарвозага зарба бериш ҳисобланади.

Қизларда бу ҳаракатлар жами зарбаларга нисбатини 4-15 %ни ташкил этади, ўғил болаларда эса, бу кўрсаткич 10-23 % ташкил этади. 13-14 ёшда ўғил болаларда бу каби зарбаларни нисбати 25%гача кўтарилиши аниқланган. Бу даврни мутахассис айнан зарба беришнинг мураккаб кўринишларини шакллантиришдаги сенситив даври сифатида баҳолаш кераклигини тақлиф этади [4,5].

Тадқиқотларимиз давомида амалга оширган ўрганишларимиз натижасида қизиқарли маълумотлар қўлга киритилди (1-жадвал).

1-жадвал.

**СМ қизлар гандбол жамоасининг (ЎМГ-2)
турли ўйин шароитларида хужум ҳаракатларини ташкил этишда тўп
узатиш техник-тактик ҳаракатларини бир учрашув давомида амалга
оширишнинг ўртача кўрсаткичлари (2022 мавсум)**

Кўрсаткич	Турли тўп узатиш техник-тактик ҳаракатлари						Жами учрашувда ТТХ
	Хужум ташкил этишнинг пассив фазасида		Хужум ташкил этишнинг фаол фазасида		Хужум ташкил этишнинг яқунловчи фазасида		
	Ҳаракат лар сони	Нисбати %	Ҳаракатла р сони	Нисбати %	Ҳаракатлар сони	Нисбати %	
ТТХ ҳажми	113 ± 14	50	89 ± 6	39	24 ± 4	11	226 ± 24
ТТХ самарадорлик кўрсаткичлари %	77.8		54.6		36.2		55.6

Кузатиш ишлари олиб борилган учрашувларда гандболчилар томонидан бир учрашув давомида жами ўртача 226 мартадан тўп узатиш ҳаракатлари амалга оширилганлиги ва бунда ҳаракатларнинг самарадорлиги 55.6% ташкил этганлиги аниқланди. Эътиборлиси шуки, хужум ҳаракатларини ташкил этишда уларнинг яқунловчи фазаларида яъни энг кескин, шиддатли, ва кучли қаршиликлар амалга ошириладиган вақтдаги тўп узатиш ҳаракатлари жами ҳаракатларни атиги 11% ташкил этиб, бунда ҳаракатларнинг самарадорлиги 36% ташкил этди.

Хужум ҳаракатларини ташкил этишнинг пассив фазаларида бир қарашда ҳатолар кузатилиши керакмасдек. Чунки бу вазиятларда рақибдан томонидан қаршилиш, таъқиб бўлмайди. Лекин, шундай бўлишига қарамасдан бу вазиятларда ҳам ёш гандболчилар томонидан кўпгина ҳатоларга йўл қўйилмоқда. Жамоа қизларида хужумни ташкил этишнинг пассив фазаларида ҳаракатларнинг самарадорлиги 77 % ташкил этди.

Шахсий олиб борган педагогик кузатиш ва таҳлил этиш натижаларига кўра, спорт мактабининг 2-ўқув-машғулот гуруҳининг ёш гандболчиларининг тайёргарлик юктамалари ва мусобақа фаолияти тузилмалари ўртасида етарли даражадаги мутаносиблик йўқлигидан далолат берди. Негаки, мусобақа фаолияти вақтида хужум ҳаракатларини ташкил этишда фойдаланиладиган асосий техник-тактик ҳаракат – тўп узатиш ҳаракатидан фойдаланиш борасида кўпгина ҳатоликларга ёш гандболчилар томонидан йўл қўйилмоқда. Оддий вазиятларда ҳам шу ҳолат кузатилмоқда. Бу эса, ўз навбатида тайёргарлик жараёнида тайёргарликни ташкил этишнинг бу компонентида етарлича эътибор қаратилмаётганлигидан, тайёргарлик восита ва усулларини режалаштиришда камчиликлар борлигидан далолат беради.

Хулосалар.

Мусобақа шароити вақтида гандболчилар томонидан хужум ҳаракатлари вақтида амалга ошириладиган техник-тактик ҳаракатларда кўп сони нухсонларга йўл қўйилди.

Мураккаб ўйин вазиятларида асосий техник-тактик ҳаракат ҳисобланмиш – тўп узатиш ҳаракатларининг самарадорлик кўрсаткичлари паст даражада бўлди. Хужум ҳаракатларини фаол ва яқунловчи фазаларида тўп узатиш ҳаракатларининг самарадорлик кўрсаткичлари паст бўлди.

Келгусида хужум харакатларини фаол ёки якунловчи фазаларида техник-тактик харакатларни самарадорлигини ошириш талаб этилади. Бунинг учун эса, машғулот юкламаларини рационал тарзда режалаштириш асосий масала сифатида қаралиши керак.

Кучли рақиб қаршилиқ қилаётган ўйин вазиятларида самарадорлик натижалари юқори бўлишини таъминлаш мақсадида, ўз навбатида спортчиларнинг тайёргарлик жараёнларини шундай тарзда ташкил этиш керакки, уларда қўлланилаётган восита ва усуллар айнан шу ҳолатларни ривож учун хизмат қилиб, спортчиларни махсус тайёргарликлари даражаларини ошириши керак.

Фойдаланилган манбалар:

1. Акрамов Ж.А. Построение тренировочного процесса гандболистов высших разрядов в многотуровом соревновательном периоде. // Фан-спортга, №3, 2006, С.29-33.
2. Гусев Ю.А. Методика формирования координационных способностей у юных гандболистов на основе моделирования условий соревновательной деятельности: дис. канд. пед. наук / Ю.А. Гусев. - Волгоград. - 2003. - 156 с.
3. Савинков Е.О. Нормативные основы физического развития и физической подготовленности гандболисток различного игрового амплуа на возрастных этапах: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Савинков Евгений Олегович; Рос. гос. акад. физ. культ. - М., 2002. - 21с
4. Игнатьева В.Я., Игнатьев А.В., Игнатьев А.А. Средства подготовки игроков в гандболе. Учебное пособие. 2015. - 160 с.
5. Игнатьева В.Я. Многолетняя подготовка гандболистов в детско-юношеских спортивных школах. / В. Я. Игнатьева, И. В. Петрачёва -М.; Советский спорт. - 2004. - 216 с.